

Nowe stanowisko *Stratiomys longicornis* (SCOPOLI, 1763) (Diptera: Stratiomyidae) na Nizinie Mazowieckiej

New locality of *Stratiomys longicornis* (SCOPOLI, 1763)
(Diptera: Stratiomyidae) in the Mazovian Lowland

Krystian Adam OŁDAK

Ziemowita 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, krystian.adam.oldak@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7178-666X

KEY WORDS: *Stratiomyinae*, distribution, faunistics, middle-eastern Poland, near-threatened species.

Gatunek *Stratiomys longicornis* (SCOPOLI, 1763) jest szeroko rozsielony w krainie palearktycznej, a w Europie znany jest ze znacznej jej części (TROJAN 1963, WOODLEY 2001). Osobniki dorosłe tej muchówki przypominają wyglądem pszczolinki *Andrena* spp., obserwuje się je na niskiej roślinności oraz kwiatkach na obrzeżach mokradeł lub niewielkich zbiorników wodnych (SOSZYŃSKI i in. 2000, NYSTRÖM i KAHANPÄÄ 2016). Natomiast larwy *S. longicornis* rozwijają się w wodach słodkich i słonawych (TROJAN 1963). Jeszcze w latach 60-tych XX w. gatunek ten uznawany był za pospolity w całej Polsce (TROJAN 1963). Jednakże działalność człowieka – melioracje, dewastacje drobnych akwenów oraz zanieczyszczanie wód, doprowadziły do zanikania odpowiednich siedlisk gatunku lub też ich degradacji, co spowodowało znaczne zmniejszenie liczebności tej muchówki (PALACZYK 2004). Aktualnie w wielu miejscach w kraju gatunek *S. longicornis* jest rzadki (SOSZYŃSKI i in. 2000, PALACZYK 2004), dlatego został umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, gdzie otrzymał kategorię NT (ang. near-threatened) (PALACZYK i in. 2002).

W niniejszej pracy wykazane zostało nowe stanowisko występowania tego gatunku:

- EC38 Karolina ad Mińsk Mazowiecki (52.2090°N, 21.5833°E), 16 VI 2020, 1♀ (Ryc.), na liściu *Salix* sp., brzeg autostradowego stawu retencyjnego, obs. K. OŁDAK, det. K. OŁDAK.

Podziękowania

Składam wyrazy podziękowania dr. inż. Pawłowi TRZCIŃSKIEMU (Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów IOR-PIB) za potwierdzenie prawidłowego oznaczenia gatunku.

Ryc. Samica *Stratiomys longicornis* (SCOPOLI, 1763)
(fot. K. OŁDAK)

Fig. Female of *Stratiomys longicornis* (SCOPOLI, 1763)
(phot. K. OŁDAK)

PIŚMIENNICTWO

- NYSTRÖM H., KAHANPÄÄ J. 2016. *Stratiomys longicornis* (SCOPOLI, 1763), Suomelle uusi asekärpäslaji (Diptera: Stratiomyidae). *Sahlbergia*, **22** (1): 10-13.
- PALACZYK A. 2004. *Stratiomys ruficornis* (MACQUART, 1838). (ss. 296-298) [W:] Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWACKI (red.): Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN – Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków – Poznań. 446 ss.
- PALACZYK A., SOSZYŃSKI B., KLASA A., BYSTROWSKI C., MIKOŁAJCZYK W., KRZEMIŃSKI W. 2002. Diptera Muchówki. (ss. 38-44) [W:] Z. GŁOWACIŃSKI (red.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 155 ss.

- SOSZYŃSKI B., PALACZYK A., KRZEMIŃSKI W. 2000. Zagrożenia i perspektywy ochrony muchówek (Diptera) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (Supl. 2): 165-176.
- TROJAN P. 1963. Muchówki – Diptera. Stratiomyidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, XXVIII, 22: 1-72.
- WOODLEY N.E. 2001. A World Catalog of the Stratiomyidae (Insecta: Diptera). *Myia*, **11**: 1-473. Backhuys Publishers, Leiden.

Wpłynęło: 20 listopada 2021
Zaakceptowano: 14 grudnia 2021